

**НИДЕРЛАНДИЯ ЛОЛАЛАРИНИ (TULIPA L.) НАМАНГАН ШАРОИТИДА
ПАРВАРИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ**

Курбанов Ибрагимжон Шарифбоевич

Наманган муҳандислик-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7211880>

***Abstract.** This article studies the growth, development and productivity of tulip varieties imported from the Netherlands in the climatic conditions of the Namangan region of the Republic of Uzbekistan. The main purpose of the study was to identify varieties of fertile tulips resistant to all climatic conditions and diseases, as well as to compare introduced varieties, to determine the most optimal options.*

***Аннотация.** В данной статье проведены исследования роста, развития и урожайности сортов тюльпанов, завезенных из Нидерландов, в климатических условиях Наманганской области Республики Узбекистан. Основной целью исследования было выявление сортов тюльпанов плодородных, устойчивых ко всем климатическим условиям и заболеваниям, а также сравнение интродуцированных сортов, определение наиболее оптимальных вариантов.*

Қириш. Лолалар нафақат бутун дунёда балки асл ватани бўлган Ўрта Осиёда, жумладан Ўзбекистонда ҳам энг машхур гуллар сирасига киради. Шу сабабли Наманган “Гулчиликни ривожлантириш маркази” ДУК ҳамда Нидерландиянинг “Ligthart bloembollen V.O.F.” компанияси ҳамкорлигида ташкил қилинган масъулияти чекланган жамияти шаклидаги “Ligtharttulips-Namangan” Ўзбекистон–Нидерландия қўшма корхонасининг лойиҳаси асосида Нидерландиядан олиб келинган лола нави пиёзлари Наманган вилояти тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқиб 5 гектар ер майдонига экилди. Плантация учун танланган ер мутахассислар томонидан ҳар томонлама ўрганилди ва лолани иқлим шароитига мослаштириш, унинг парвариши ва селекциясини йўлга қўйиб олиш мақсадида Нидерландиялик мутахассис ҳам таклиф қилинди. Келтирилган лола пиёзларини замонавий техника воситалари ёрдамида нави, ранги ва бошқа табиий хусусиятларига қараб экиш ишлари олиб борилди.

Лола пиёзларини экиш: Нидерландия давлатидан келтирилган лола пиёзлари илмий тадқиқот нуқтаи назардан бир қатор мавжуд агротехник тадбирларга асосланиб 3 кун мобайнида экилди. Албатта экишдан олдин тупроқни лола учун мос ҳолатга келтирилди яъни қумоқ ҳолатга келтириш учун культиватор ва баронадан кўп марта фойдаланишга тўғри келди. Лола пиёзларини экиш жараёни Ўзбекистон ҳудудидаги тупроқларнинг кўп қисми бўз тупроқ бўлганлиги сабабли Нидерландиядан олиб келтирилган махсус техника (агрегат)дан фойдаланилди. Лола пиёзлари эни 75 см ли эгатларга экилди. Лола пиёзларини 75 см ли эгатларга экишдан асосий мақсад лола пиёзлари экувчи махсус техника (агрегат) Ўзбекистон тупроқларига мослаштирилганлиги ва суғоришда қулайлигида. Лола пиёзларини дала майдонига экиш жараёни октябр ойининг охириги 10 кунлигида бошланди. Пиёзларни махсус техника (агрегат) 15-25 см чуқурликка 3-5 қатор қилиб экилди. Лола пиёзлари намликни жуда севади, тупроқда нам қочиши билан барглари қовжираб, пиёзлар етарли даражада йириклашмайди ва пиёзларнинг туганак туғиши қийин кечади.

Суғориш ва ўғитлаш: Лола пиёзи ерга қадалгандан сўнг унча кўп сув талаб қилмайди, сабаби куз-қиш мавсуми бўлганлиги учун бир маротаба суғорилди. Шу билан баҳор фаслида лола гуллари 2 кулоқ барг чиқариш даврида яна бир бор суғорилди. Умуман олганда Ўзбекистон иқлим шароитида лола пиёзлари экилгандан ҳосил олгунга қадар ками билан 3 марта суғориш ишлари олиб борилади. Лола пиёзларини етиштиришда гектарига 500 кг дан NPK минерал ўғит бериб борилди.

Декапитация ва лола пиёзларини йиғиштириб олиш: Баҳор фаслининг ўрталарида лола гуллари тўлиқ гуллаб бўлганига ишонч ҳосил қилгандан сўнг декапитация жараёни амалга оширилади. Бу дегани барча лола гулларини бош қисми кесиб олинади. Сабаби лола гуллари уруғ эндоспермасини шакллантириш учун озуқа моддасини айнан гулларига сарфлайди. Бунда лола пиёзлари учун озуқа миқдори камайиб кетади ва ҳосилдорликка сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Декапитация жараёнини асосий мақсади лола пиёзларини сонини кўпайтириш ва лола туганакларини йириклаштиришдан иборатдир.

Агарда яхши ва тўлақонли лола пиёзларини олиш учун унинг гулларини баргларисиз юлиб ташлаш керак бўлади. Агарда лолани битта барги билан узиб олинса у холда 20-25 % пиёзлар ҳосилини йўқотилади. Агарда лолани иккита барги билан узиб олинса у холда 30-40 % га етади. Лола уруғларининг ривожланиши ҳам пиёзлар ҳосилига салбий таъсир қилади. Лоланинг гулини кесиб эмас, балки синдириб олган маъкул, сабаби касалланган ўсимликнинг шираси бошқа соғлом ўсимликга ўтиб қолиши мумкин.

Лола пиёзларини хар йили қазиб олиш лозим. Агарда улар қазиб олинмаса, у холда ҳосил миқдори кескин камайиб кетади, пиёзлар майда бўлиб қолади, экинзорларда бегона ўтлар кўпайиб кетади ва турли хил касалликлар ривожланади. Лола пиёзларини қазиб олиш учун энг яхши вақт уларнинг барглари сарғайган пайт ҳисобланади. Июнь ойининг бошларидан эса лола пиёзларини қовлаб олиш ишлари бошланади. Йиғиштириб олинган

хосиллар салқин ва қуёш нури тушмайдиган омборларга кейинги экиш давригача сақлаш учун жойлаштирилди.

Хулоса: Ушбу лола етиштириш технологияси Ўзбекистонда илк бор катта майдонда лола плантациясини етиштиришнинг янги технологияси этиб белгиланди ва ишлаб чиқаришга тавсия этилди.

REFERENCES

1. Juodkaitė R., Baliūnė A., Naujalis J.R., Navalinskienė M., Samuitienė M. Selection and presentation of tulip (*Tulipa L.*) species and cultivars to the Lithuanian plant genetic resources. // *Biologija. Lithuania*, 2008, Vol. 54, No.2, pp.139-146.
2. I.Qurbonov. Tulip varieties imported from the netherlands technology of cultivation of namangan region. *galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021)*